

СУҒУРТА ЗАХИРАЛАРИ ЎЗГАРИШИНИ ФОЙДА ЁКИ ЗАРАР ВА БОШҚА УМУМЛАШГАН ДАРОМАДЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТДА АКС ЭТТИРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Kodirkulov Oybek Turdiboyevich

TDIU мустақил изланувчиси. “Xalq sug‘urta” AJ Moliyaviy direktori

ORCID: 0009-0001-6645-5919

oybekrd@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18657660>

Аннотация. Ushbu tezisda sug‘urta zaxiralari o‘zgarishini foyda yoki zarar va umumlashgan daromadlar to‘g‘risidagi hisobotda aks ettirish masalalari tadqiq qilib o‘rganilgan. Shuningdek, sug‘urta shartnomalari bo‘yicha xizmatlar marjasi va unda qayta sug‘urtaning ulushi bo‘yicha ma‘lumotlarni foyda yoki zarar va umumlashgan daromadlar to‘g‘risidagi hisobotda aks ettirish bo‘yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan. Jumladan, sug‘urta shartnomalari bo‘yicha xizmatlar marjasi, sodir bo‘lgan xodisalar bo‘yicha sug‘urta zaxirasi o‘zgarishi, risk bo‘yicha tuzatishning o‘zgarishi va eng yaxshi tahmin bo‘yicha javobgarlikning o‘zgarishlari bo‘yicha mualliflik yondashuvi ishlab chiqilgan holda xulosalar shakllantirilgan.

Калит со‘злар: foyda yoki zarar, umumlashgan daromad, sug‘urta shartnomalari, xizmatlar marjasi, sug‘urta zaxirasi, eng yaxshi tahmin, sodir bo‘lgan xodisalar, sug‘urta javobgarligi.

Аннотация. В данном тезисе вопросы отражения изменений страховых резервов в отчете о прибылях и убытках и совокупном доходе. Также разработаны предложения и рекомендации по отражению информации о марже по услугам страхования и доле перестрахования в ней в отчете о прибылях и убытках и совокупном доходе. В частности, разработан авторский подход к марже по услугам страхования, изменениям страхового резерва по событиям, изменениям корректировки рисков и изменениям обязательств по наилучшей оценке, и сделаны выводы.

Ключевые слова: прибыль или убыток, совокупный доход, договоры страхования, маржа за услуги, страховой резерв, наилучшая оценка, произошедшие события, страховая ответственность.

Abstract. This thesis studies the issues of reflecting changes in insurance reserves in the statement of profit or loss and comprehensive income. Also, proposals and recommendations are developed for reflecting information on the service margin under insurance contracts and the share of reinsurance in it in the statement of profit or loss and comprehensive income. In particular, the author's approach to the service margin under insurance contracts, changes in the insurance reserve for events, changes in risk adjustments and changes in liability for the best estimate are developed and conclusions are drawn.

Key words: profit or loss, comprehensive income, insurance contracts, service margin, insurance reserve, best estimate, events that have occurred, insurance liability.

Маълумки, бухгалтерия ҳисоби субъектининг ҳисобот давридаги даромадлари, харажатлари, фойда ва зарарлари, шунингдек, уларнинг ҳаракати билан боғлиқ операциялар Ўзбекистон Республикасининг «Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида»ги Қонуни¹га мувофиқ бухгалтерия ҳисобининг объектлари ҳисобланади. Шу нуқтаи назардан, бухгалтерия ҳисоби субъектлари фаолияти натижаларини баҳолашда мазкур ҳисоб объектларини молиявий ҳисоботда тўғри, тўлиқ ва ишончли акс эттириш алоҳида аҳамият касб этади. Чунки молиявий ҳисоботда акс эттирилган даромадлар, харажатлар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги маълумотлар ахборотдан фойдаланувчиларга бухгалтерия ҳисоби субъекти фаолиятининг натижадорлиги, самарадорлиги, рентабеллиги ҳамда молиявий барқарорлигига холисона баҳо бериш, шунингдек, оқилона бошқарув ва инвестиция қарорларини қабул қилиш имконини беради.

Бошқа бухгалтерия ҳисоби субъектлари фаолиятдан фарқли равишда, суғурта ташкилотлари фаолиятининг ўзига хос хусусияти шундаки, уларда даромадлар ва харажатларнинг шаклланиши суғурта шартномалари бўйича келиб чиқадиган мажбуриятлар билан узвий боғлиқ бўлиб, мазкур мажбуриятларни қоплаш мақсадида суғурта захиралари шакллантирилади. Суғурта захираларининг ҳажмидаги ўзгаришлар суғурта ташкилотининг ҳисобот давридаги молиявий натижаларига бевосита таъсир кўрсатади ҳамда фойда ва зарар кўрсаткичларининг шаклланишида муҳим аҳамиятга эга молиявий ҳисобот элементи ҳисобланади. Шунингдек, суғурта ташкилотлари МҲХС асосида молиявий ҳисобот тузувчи бухгалтерия ҳисоби субъектлари ҳисобланганлиги сабабли, улар фаолиятига 17-сон «Суғурта шартномалари» МҲХС талабларини жорий этиш жараёни суғурта захираларига доир ахборотларни молиявий ҳисоботда очик, шаффоф ва тизимли тарзда акс эттиришни таъминлашга қаратилган янгича ёндашувларни татбиқ этишни тақозо этмоқда. Мазкур ҳолат суғурта ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисоботни МҲХС талаблари асосида такомиллаштириш, хусусан, суғурта захираларини фойда ёки зарар ва бошқа умумлашган даромадлар тўғрисидаги ҳисоботда акс эттиришнинг услубий жиҳатларини такомиллаштириш заруратини янада кучайтирмоқда.

Албатта, хорижлик ва республикамиз иқтисодчи олимлари томонидан суғурта ташкилотларида даромадлар ва харажатларни ҳисобга олиш, ҳисобот даври молиявий натижаларини шакллантириш ҳамда молиявий ҳисоботда фаолият натижаларини акс эттириш масалаларининг назарий, меъёрий-ҳуқуқий ва услубий жиҳатлари тадқиқ қилиб ўрганилган. Жумладан, хорижлик иқтисодчи олимлар Н.А.Бусуёк ва Л.М.Макарова² ўз илмий тадқиқотларида суғурта ташкилотининг молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи тузилмаси тўртта асосий бўлимдан, яъни «Суғурта фаолияти», «Инвестицион фаолият», «Бошқа операцион даромадлар ва харажатлар» ҳамда «Бошқа умумлашган даромад» бўлимларидан иборат эканлигини таъкидлайдилар. Шунингдек, муаллифлар ҳаётни суғурталаш бўйича операциялардан, шу билан бирга ҳаётни суғурталашдан ташқари суғурта турлари бўйича операциялардан шаклландиган молиявий натижа кўрсаткичларини ҳисоблаш ва шакллантириш тартибини ёритиб берадилар. Бирок,

¹ Ўзбекистон Республикасининг Бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги қонуни. <https://lex.uz/acts/90762>

² Бусуёк Н.А., Макарова Л.М. Содержание и повышение роли бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и НПФ (негосударственных пенсионных фондов) в системе регулирования, контроля и надзора за их деятельностью. Вестник МФЮА № 1 / 2023. 161-173 с.

муаллифлар томонидан мазкур тадқиқот ишида суғурта захираларининг ўзгариши, суғурта ташкилотининг молиявий натижаларига қандай таъсир кўрсатиши ҳамда ушбу таъсирни молиявий ҳисоботларда, хусусан молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботда акс эттириш тартиби етарли даражада ёритиб берилмаган.

Г.Б.Усманиева «Суғурта компаниясининг молиявий ҳисобот шакллари таркиби ва тузилиши иқтисодийнинг бошқа тармоқларидан умуман фарқ қилмайди»³ деб таъкидлаган ҳолда МҲХС талабларига мувофиқ суғурта компаниялари молиявий ҳисоботининг таркибий тузилмасини «Молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисобот», «Умумлашган даромад тўғрисидаги ҳисобот», «Капиталдаги ўзгаришлар тўғрисидаги ҳисобот», «Пул маблағлари ҳаракати тўғрисидаги ҳисобот» ҳамда молиявий ҳисоботга изоҳлардан иборат шакллар сифатида таснифлаб кўрсатади. Жумладан, муаллиф суғурта компаниясининг «Умумлашган даромад тўғрисидаги ҳисобот» шаклида ҳаётни суғурта қилиш бўйича техник натижа, ҳаётни суғурта қилишдан ташқари суғурта турлари бўйича техник натижа ҳамда техник бўлмаган натижаларни алоҳида кўрсатиш зарурлигини умумий назарий жиҳатдан баён этади. Фикримизча, бундай ёндашув ахборотдан фойдаланувчиларни суғурта компаниясининг ҳисобот давридаги фойда ёки зарари ва бошқа умумлашган даромадлари тўғрисида ҳисоботда ахборотларни шакллантириш бўйича тўлиқ маълумот билан таъминламайди.

Иқтисодчи олим И.К.Очилов «Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандарти 4-сон МҲХСга биноан, корхоналар даромадларини тан олиш ва захираларни ҳисоблаш бўйича ўз талқинларини эркин беришлари мумкин бўлган. МҲХС бўйича мажбуриятлар таваккалчиликни тузиш компаниялар ихтиёрига боғлиқ эди, ҳозирда 17-сон МҲХС бўйича бу тартиб мажбурий этиб белгиланди»⁴ деб таъкидлаган ҳолда 4-сон МҲХС ва 17-сон МҲХС ўртасидаги асосий фарқларни келтириб ўтади. Шунингдек, у суғурта ташкилотларида консолидацияланган молиявий ҳисоботни шакллантириш жараёнини икки босқичда амалга ошириш зарурлигини қайд этади ҳамда ҳар бир босқичда бажариладиган амалий ишлар мазмунини батафсил тавсифлаб беради. Бироқ, тадқиқот объекти мисолида консолидацияланган молиявий ҳисобот шакллари, жумладан «Фойда ёки зарар ва бошқа умумлашган даромадлар тўғрисидаги ҳисобот»ни тузиш орқали суғурта захираларининг ўзгариши, уларнинг суғурта ташкилоти даромадлари ва харажатларига таъсирини аниқ ҳисоб-китоблар асосида ёритиб бериш масалалари етарли даражада очиб берилмаган.

Н.Б.Абдусаломова суғурта ташкилотларида бухгалтерия ҳисобини МҲХС асосида такомиллаштиришга бағишланган тадқиқот ишида 17-сон МҲХСнинг жорий этилиши натижасида «Фойда ёки зарар ва бошқа умумлашган даромадлар тўғрисидаги ҳисобот» кўрсаткичларида юзага келган ўзгаришларни алоҳида қайд этади. Хусусан, муаллифнинг таъкидлашича асосий ўзгаришлар қуйидагилар: «• инвестиция қолдиғи суғурта шартномаси бўйича даромаддан чиқариб ташланади; • харажатлар ва даромадлар юзага келган ёки олинган сифатида тан олинади; • суғуртани молиялаштириш билан боғлиқ харажатлар суғурта хизмати доирасида ҳосил бўлган умумий суммадан олинади. Ушбу

³ Усманиева Г.Б. Бухгалтерский учет в страховых компаниях. – Бишкек: 2014. 34-36 с.

⁴ Очилов И.К. Суғурта ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби ва молиявий таҳлили методологиясини такомиллаштириш. И.ф.д. (DSc) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация автореферати. – Т.: 2022. 31-33 бетлар.

харажатлар умумий молиявий ҳисоботда ва бухгалтерия сметаларида акс эттирилади, ҳар бир алоҳида ҳолатда бу жорий ҳисоб сиёсатининг ўзига хос хусусиятларига боғлиқ бўлади; • мукофотлар эслатмаларда эълон қилинади»⁵. Бунда муаллиф асосан 4-сон МҲХС ва 17-сон МҲХСда белгиланган минимал ахборот очиб бериш талаблари доирасида “Фойда ёки зарар ва бошқа умумлашган даромадлар тўғрисидаги ҳисобот” кўрсаткичларининг фарқланишини келтириб ўтиш билан чекланади. Яъни, муаллиф томонидан 17-сон МҲХСнинг жорий этилиши молиявий натижалар кўрсаткичларининг таркиби, динамикаси ва уларнинг суғурта ташкилотлари фаолияти самарадорлигига таъсири нуқтаи назаридан таҳлили келтириб ўтилмаган.

Юқоридаги иқтисодчи олимларнинг илмий ва ўқув-услугий асарлари шарҳи шуни кўрсатадики, улар амалдаги меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган талабларга мувофиқ умумий асосларда суғурта ташкилотларида даромадлар ва харажатларни ҳисобга олиш ва молиявий ҳисоботда акс эттириш, МҲХСда белгиланган талабларни умумий шарҳлаш, молиявий ҳисобот шакллари ва уларни расмийлаштиришга қуйилган талаблар борасида ўз ёндашувларини келтириб ўтишган.

Энди, амалдаги Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг 2009 йил 19 мартдаги «Суғурталовчиларнинг молиявий ҳисобот шаклларини ва уларни тўлдириш бўйича қоидаларни тасдиқлаш тўғрисида»⁶ги 37-сонли буйруғи билан тасдиқлаган суғурталовчиларнинг молиявий ҳисобот шаклларида бири «Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот»га эътибор қаратадиган бўлсак, унда суғурта ташкилотларида даромадлар ва харажатлар асосида молиявий натижа кўрсаткичларини қуйидаги кетма-кетликда шакллантирилган ҳолда тизимли равишда ҳисобот шаклида акс эттирилиши белгиланган (1-расм).

1-расм маълумотларидан кўриниб турибдики, суғурта хизматларидан олинган даромадларга суғурта захираларининг ўзгариши қўшилиши ёки айирилиши белгиланган. Бунинг сабаби шундаки, агар давр бошига нисбатан суғурта захиралари камайса, даромад кўпайишига, аксинча, давр бошига нисбатан суғурта захиралари кўпайса, харажатлар ортишига олиб келади. Шунингдек, суғурта захиралари ўзгариши билан бевосита боғлиқ равишда қуйидагилар ҳисобга олинади:

- ишлаб топилмаган мукофотлар захирасида қайта суғурталовчиларнинг улуши ҳисобга олган ҳолдаги ўзгаришлар;
- хабар қилинган, лекин бартараф этилмаган зарарлар захирасида қайта суғурталовчиларнинг улуши ҳисобга олган ҳолдаги ўзгаришлар;
- содир бўлган, лекин хабар қилинмаган зарарлар захирасида қайта суғурталовчиларнинг улуши ҳисобга олган ҳолдаги ўзгаришлар;
- ҳаёт суғуртаси бўйича захираларда қайта суғурталовчиларнинг улуши ҳисобга олган ҳолдаги ўзгаришлар;

⁵ Abdusalomova N.B. Sug'urta tashkilotlarida buxgalteriya hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida takomillashtirish. Aktuar moliya va buxgalteriya hisobi ilmiy jurnali. 2024, 4(05), 86-87 betlar.

⁶ Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 2009 йил 19 мартдаги 37-сон «Суғурталовчиларнинг молиявий ҳисобот шаклларини ва уларни тўлдириш бўйича қоидаларни тасдиқлаш тўғрисида»ги буйруғи. <https://lex.uz/docs/1472739>

Суғурта хизматларини кўрсатишдан даромадлар	=	Тўғридан-тўғри суғурта қилиш ва биргаликда суғурта қилиш бўйича суғурта мукофотлари – Қайта суғурта қилишга берилган шартномалар бўйича суғурта мукофотлари + Қайта суғурта қилишга қабул қилинган шартномалар бўйича суғурта мукофотлари +/- суғурта захиралари ўзгаришининг натижаси + Суғурта хизматларини кўрсатишдан бошқа даромадлар
Суғурта хизматларини кўрсатишдан соф тушум	=	Суғурта хизматларини кўрсатишдан даромадлар + Воситачилик хизматини кўрсатишдан даромадлар + Қайта суғурта бўйича зарарлар улушининг қопланиши бўйича даромадлар + Қайта суғурта бўйича комиссия мукофотлар, танъемалар ва йиғимлар бўйича даромадлар + Аджастер ва сюрвейер хизматларини кўрсатишдан олинган даромадлар
Суғурта хизматларини кўрсатишдан ялпи фойда (зарар)	=	Суғурта хизматларини кўрсатишдан соф тушум – Кўрсатилган суғурта хизматларининг таннархи
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари)	=	Суғурта хизматларини кўрсатишдан ялпи фойда (зарар) + Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари – Давр харажатлари
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари)	=	Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) + Молиявий фаолиятнинг даромадлари – Молиявий фаолиятнинг харажатлари
Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар)	=	Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) – Фавқулоддаги фойда ва зарарлар
Соф фойда	=	Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) – Фойда солиғи харажати

1-расм. Суғурта ташкилотларида молиявий натижаларни шакллантириш тартиби⁷.

- бошқа техник захираларда қайта суғурталовчиларнинг улуши ҳисобга олган ҳолдаги тегишли захиралар ўзгаришлари.

Албатта, бундай ўзгаришлар натижалари «Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот»да акс эттирилган даромадлар ва харажатларнинг ўзгаришига таъсир кўрсатади (1-жадвал).

Фикримизча, 1-жадвалда акс эттирилган суғурта захираларининг ўзгаришлари тўғрисидаги маълумотлар молиявий ҳисобот ахборотидан фойдаланувчиларни суғурта захиралари ҳолати ва динамикаси ҳақида тўлиқ ва етарли ахборот билан таъминламайди. Жумладан, ҳисобот даврида суғурта шартномалари бўйича олинган суғурта мукофотлари суғурта турлари кесимида алоҳида очиб берилмаган бўлиб, мазкур мукофотларнинг қанчаси суғурта хизматлари бўйича даромад сифатида эътироф этилгани ёки қанчаси суғурта захираларини шакллантиришга йўналтирилгани тўғрисида аниқ маълумотлар келтирилмаган. Шунингдек, ҳисобот даврида олинган суғурта мукофотларининг тегишли суғурта жавобгарликлари билан ўзаро боғлиқлиги, яъни суғурта мажбуриятларининг

⁷ Тадқиқот натижалари асосида муаллиф томонидан шакллантирилган.

ҳажми ва уларнинг суғурта захиралари орқали қопланиш даражаси ҳақидаги ахборотлар ҳам етарлича очиб берилмаган.

1-жадвал

«Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот»да суғурта захиралари ўзгаришининг қайта суғурталовчилар улушини ҳисобга олган ҳолда даромад ва харажатларда акс эттирилиши⁸

Кўрсаткичлар	Ўтган йилнинг шу даврида		Ҳисобот даврида	
	Даромад	Харажат	Даромад	Харажат
Ишлаб топилмаган мукофотлар захирасидаги қайта суғурталовчиларнинг улушини ҳисобга олган ҳолдаги, ишлаб топилмаган мукофотлар захираси ўзгаришининг натижаси	Камайганда	Кўпайганда	Камайганда	Кўпайганда
Хабар қилинган, лекин бартараф этилмаган зарарлар захирасидаги қайта суғурталовчиларнинг улушини ҳисобга олган ҳолдаги, хабар қилинган, лекин бартараф этилмаган зарарлар захираси ўзгаришининг натижаси	Камайганда	Кўпайганда	Камайганда	Кўпайганда
Содир бўлган, лекин хабар қилинмаган зарарлар захирасида-ги қайта суғурталовчиларнинг улушини ҳисобга олган ҳолдаги, содир бўлган, лекин хабар қилинмаган зарарлар захираси ўзгаришининг натижаси	Камайганда	Кўпайганда	Камайганда	Кўпайганда
Ҳаёт суғуртаси бўйича захиралардаги қайта суғурталовчиларнинг улушини ҳисобга олган ҳолдаги, ҳаёт суғуртаси бўйича захиралар ўзгаришининг натижаси	Камайганда	Кўпайганда	Камайганда	Кўпайганда
Бошқа техник захиралардаги қайта суғурталовчиларнинг улушини ҳисобга олган ҳолдаги, тегишли захиралар ўзгаришининг натижаси	Камайганда	Кўпайганда	Камайганда	Кўпайганда

Бундай ҳолат, молиявий ҳисоботдан фойдаланувчиларга суғурта ташкилотининг ҳисобот даврида шаклланган молиявий натижаларини холис ва асосланган тарзда баҳолаш

⁸ Тадқиқот натижалари асосида муаллиф томонидан шакллантирилган.

имкониятини тўлиқ таъминламайди.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, МҲХС асосида молиявий ҳисобот тузувчи суғурта ташкилотлари учун ваколатли давлат органи томонидан тасдиқланган «Фойда ёки зарар ва бошқа умумлашган даромадлар тўғрисида ҳисобот» шакли амалда мавжуд эмас. Айтиш пайтда, суғурта ташкилотлари томонидан «Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларга ўтган суғурта ташкилотларининг фойда ва зарар тўғрисидаги маълумоти» фақат солиқ ҳисоби мақсадларида, солиқ органлари талабларига мувофиқ, солиқ тўловчи сифатида суғурта ташкилотининг солиқ органларидаги шахсий кабинети орқали тақдим этиб келинмоқда (2-жадвал).

Мазкур «Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларга ўтган суғурта ташкилотларининг фойда ва зарар тўғрисидаги маълумоти» шакли молиявий ҳисобот ахборотидан фойдаланувчилар эҳтиёжларига эмас, балки асосан солиқ маъмурчилиги талабларига йўналтирилган бўлиб, унда суғурта фаолиятига хос бўлган даромадлар ва харажатлар, жумладан суғурта захиралари ҳаракати тўлиқ ва тизимли равишда очиб берилмаган. Бу эса, молиявий ҳисобот ахборотидан фойдаланувчиларга суғурта захиралари турлари ва уларнинг таркиби бўйича батафсил маълумотлар олиш имконини бермайди.

2-жадвал

Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларга ўтган суғурта ташкилотларининг фойда ва зарар тўғрисидаги маълумоти⁹

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ўтган йилнинг шу даврида	Ҳисобот даврида
1	2	3	4
Суғурта фаолиятдан даромадлар, шу жумладан:	х	х	х
Суғурта мукофоти	010	38686954	72358600
Қайта суғурталашга берилган мукофотлар	020	-1152182	-652685
Қайта суғурталашга қабул қилинган шартномалар бўйича суғурта мукофотлари	030	-130838	-407435
Регресс даъволар бўйича олинган ўрнини қоплаш суммалари	040	-	-
Суғурта операциялари бўйича бошқа даромадлар	060	-	-
Суғурта резервларининг ўзгариши	070	9266966	28692883
Ишлаб топилган мукофотлар соф суммаси, жами (сатр 010-020+030+040+050+060-070)	080	30187962	43073226
Суғурта тўловлари	090	10855905	23240962
Аквизицион харажатлар	100	15977453	32683188
Суғурта фаолияти натижалари, жами (стар. 080-090-100)	110	3354604	-12850924
Реализация харажатлари	120	94115	270432
Маъмурий харажатлар	130	11093815	14537775
Бошқа операцион харажатлар	140	1315815	5732472
Бошқа операцион даромадлар	150	435095	1137133
Молиявий фаолият бўйича харажатлар	160	542	244033
Молиявий фаолиятдан даромадлар	170	24217381	36418021
Солиқлар ва резервларни чегиришгача бўлган фойда (сатр. 110-120-130-140+150-160+170)	180	15502793	3919518

⁹ «Xalq sug'urta» АЖнинг 2024 йил якунлари бўйича солиқ органидаги шахсий кабинети орқали тақдим этилган маълумотнома шакли асосида муаллиф томонидан шакллантирилган.

Даргумон қарзлар бўйича резервлар	190	-	-
Фойда солиғигача бўлган фойда (сатр. 180-190)	200	15502793	3919518
Фойда солиғи	210	2583967	672608
Соф фойда (сатр. 200-210)	220	12918826	3246910
Бошқа ялпи даромад	230		
Жами ялпи даромад (сатр. 220+230)	240	12918826	3246910

Ўз навбатида, 17-сонли «Суғурта шартномалари» МҲХСда суғурта захираларига доир ахборотларни молиявий ҳисоботда ёритиб бериш бўйича белгиланган минимал талабларга эътибор қаратадиган бўлсак, унга мувофиқ суғурта захиралари суғурта шартномалари бўйича хизмат кўрсатиш маржаси (Contractual Service Margin (CSM)), содир бўлган ходисалар бўйича мажбурият (Liability for Incurred Claims (LIC)), риск бўйича тузатиш (Risk Adjustment (RA)) ва энг яхши тахмин бўйича жавобгарлик (Best Estimate Liability (BEL)) турларига ажратилган ҳолда таснифланади. Суғурта захираларининг таснифланиши ва уларнинг таркибий тузилмасига кирувчи ҳар бир захира турини ҳисобга олиш тартибини олдинги параграфларда тавсифлаб берилди. Шу боис, улар тўғрисидаги ахборотларни молиявий ҳисоботда акс эттириш тартибига тўхталиб ўтмоқчимиз.

Дастлаб, суғурта шартномалари бўйича хизмат кўрсатиш маржаси (Contractual Service Margin (CSM)) таркиби ва уларни ҳисобга олишнинг ўзаро боғлиқлиги ўрганилганда қуйидаги маълумотларга эга бўлинди (2-расм).

8011 – «Молиявий рисклар бўйича суғурта захираси» счёти қолдиғи (Давр бошига актуар ҳисоб-китоблар асосида)	- (минус)	8011 – «Молиявий рисклар бўйича суғурта захираси» счёти қолдиғи (Давр охирига актуар ҳисоб-китоблар асосида)	= (тенг)	9231 – «Молиявий рисклар бўйича суғурта захираси ўзгариши» счёти (Қўнайиши харажат, камайиши даромад)
8012 – «Бахтсиз ходисалар бўйича суғурта захираси» счёти қолдиғи (Давр бошига актуар ҳисоб-китоблар асосида)	- (минус)	8012 – «Бахтсиз ходисалар бўйича суғурта захираси» счёти қолдиғи (Давр охирига актуар ҳисоб-китоблар асосида)	= (тенг)	9232 – «Бахтсиз ходисалар бўйича суғурта захираси ўзгариши» счёти (Қўнайиши харажат, камайиши даромад)
8013 – «Турли хил жавобгарликлар бўйича суғурта захираси» счёти қолдиғи (Давр бошига актуар ҳисоб-китоблар асосида)	- (минус)	8013 – «Турли хил жавобгарликлар бўйича суғурта захираси» счёти қолдиғи (Давр охирига актуар ҳисоб-китоблар асосида)	= (тенг)	9233 – «Турли хил жавобгарликлар бўйича суғурта захираси ўзгариши» счёти (Қўнайиши харажат, камайиши даромад)
8014 – «Ҳаёт суғуртаси бўйича суғурта захираси» счёти қолдиғи (Давр бошига актуар ҳисоб-китоблар асосида)	- (минус)	8014 – «Ҳаёт суғуртаси бўйича суғурта захираси» счёти қолдиғи (Давр охирига актуар ҳисоб-китоблар асосида)	= (тенг)	9234 – «Ҳаёт суғуртаси бўйича суғурта захираси ўзгариши» счёти (Қўнайиши харажат, камайиши даромад)

2-расм. Суғурта шартномаси бўйича хизмат кўрсатиш маржаси тартиби ва уларнинг даромад ва харажатларга таъсири¹⁰

Мазкур аналитик счётлар бўйича шакллантирилган маълумотлар умумлаштирилган ҳолда синтетик счётларда жамланиб, суғурта шартномалари бўйича хизмат кўрсатиш маржаси (Contractual Service Margin) миқдорини аниқлашга хизмат қилади. Шу билан бирга, ушбу аналитик ҳисоб маълумотлари молиявий ҳисобот ахборотидан фойдаланувчиларни суғурта турлари ва уларнинг суғурта ходисаларига боғланган суғурта

¹⁰ Тадқиқот натижалари асосида муаллиф томонидан шакллантирилган.

шартномалари бўйича хизмат кўрсатиш маржасининг шаклланишини, ўзгариши ва ҳисобот давридаги динамикаси тўғрисида батафсил ва ишончли ахборот билан таъминлайди.

Шундай қилиб, суғурта захиралари ўзгаришини амалдаги молиявий ҳисоботда акс эттиришни ҳолати бўйича олиб борилган тадқиқотлар натижасида қуйидаги хулоса ва таклифлар шакллантирилди:

биринчидан, барча тур суғурта захираларининг давр бошига нисбатан ўзгариши молиявий ҳисобот кўрсаткичларига қуйидагича таъсир қилишини кузатиш мумкин:

агар суғурта захиралари ҳисобот даври охирида ҳисобот даври бошига нисбатан кўпаядиган бўлса, суғурта ташкилотининг молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботида акс эттириладиган харажат кўрсаткичларининг ортишига олиб келади;

агарда суғурта захиралари ҳисобот даври бошига нисбатан ҳисобот даври охирида камайдиган бўлса, суғурта ташкилотининг молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботда даромадлар ортишига олиб келади.

иккинчидан, шартнома бўйича хизмат кўрсатиш маржаси ва ундаги қайта суғуртанинг улуши бўйича суғурта захираларининг ҳар бир тури, суғурта ходисаларига боғланган ҳолда таснифланди.

учинчидан, содир бўлган суғурта ходисалари бўйича мажбурият (Liability for Incurred Claims — LIC), риск бўйича тузатиш (Risk Adjustment — RA) ва энг яхши тахмин асосидаги жавобгарлик (Best Estimate Liability — BEL) бўйича суғурта захиралари ҳисобот санасига ўтган даврларда тузилган суғурта шартномалари натижасида суғурта ходисалари содир бўлганлиги ҳақида олинган хабарлар бўйича суғурта мажбуриятларини тан олиш мақсадида шакллантирилади. Бу эса, ахборотдан фойдаланувчиларга суғурта мажбуриятларининг реал қиймати ва риск даражасини холис баҳолаш имкониятини яратади.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ўзбекистон Республикасининг Бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги қонуни. <https://lex.uz/acts/90762>
2. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 2009 йил 19 мартдаги 37-сон «Суғурталовчиларнинг молиявий ҳисобот шакллари ва уларни тўлдириш бўйича қоидаларни тасдиқлаш тўғрисида»ги буйруғи. <https://lex.uz/docs/1472739>
2. Moliyaviy hisobotning xalqaro standarti (17-son MHXS) “Sugʻurta shartnomalari”. <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-17-insurance-contracts/>
3. Бусуёк Н.А., Макарова Л.М. Содержание и повышение роли бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и НПФ (негосударственных пенсионных фондов) в системе регулирования, контроля и надзора за их деятельностью. Вестник МФЮА № 1 / 2023. 161-173 с
4. Усманиева Г.Б. Бухгалтерский учет в страховых компаниях. – Бишкек: 2014. 34-36 с.
5. Очилов И.К. Суғурта ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби ва молиявий таҳлили методологиясини такомиллаштириш. И.ф.д. (DSc) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация автореферати. – Т.: 2022. 31-33 бетлар
6. Abdusalomova N.B. Sugʻurta tashkilotlarida buxgalteriya hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida takomillashtirish. Aktuar moliya va buxgalteriya hisobi ilmiy jurnali. 2024, 4(05), 86-87 betlar.